

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
PSICOLOGIA
Corso di Laurea in
Scienze e Tecniche
Psicologiche

I Disturbi Neurologici Funzionali Evoluzione Storica, Inquadramento Clinico e Approcci Terapeutici

Relatore

Prof.ssa Fiammetta Cosci

Candidato

Irene Romei

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

Il Disturbo Neurologico Funzionale: definizione clinica ed evoluzione storica	4
1.1 Definizione clinica.....	4
1.2 Evoluzione storica	4
1.2.1 Le origini storiche: dall'Antico Egitto al Medioevo.....	4
1.2.2 Dall'Illuminismo al primo Novecento: Charcot e Freud	5
1.2.3 Il trauma bellico e lo shock da granata	6
1.2.4 Verso la modernità: neuroimaging e nuovi trattamenti	6
Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del disturbo neurologico funzionale	8
2.1 Quadro sintomatologico	8
2.2 Comorbilità.....	9
2.3 La nosografia e le sue revisioni	10
2.4 Tasso diagnostico e prospettive a lungo termine.....	11
2.5 Trattamento multidisciplinare.....	11
2.6 Epidemiologia.....	12
Modelli esplicativi ed eziologia del disturbo neurologico funzionale	13
3.1 Principali modelli esplicativi	13
3.2 Modello bio-psico-sociale	13
3.2.1 Disturbi motori.....	13
3.2.2 Crisi non epilettiche psicogene	14
3.2.3 Disturbi sensoriali	15
3.2.4 Disturbi visivi.....	15
3.3 Fattori eziologici del disturbo neurologico funzionale.....	16
3.3.1 Auto-monitoraggio.....	16
3.3.2 Agency	16
3.3.3 Arousal.....	17
3.3.4 Trauma	17
3.3.5 Predisposizione genetica e comorbilità	18
Approcci terapeutici al disturbo neurologico funzionale e presentazione di un caso clinico	19
4.1 Approcci terapeutici	20
4.2 Terapia cognitivo-comportamentale.....	20
4.3 La visita neurologica	21
4.4 Intervento fisioterapico.....	23
4.5 Il ruolo del team multidisciplinare.....	24
4.6 Tecniche di neuro-stimolazione.....	25

4.7 Trattamento farmacologico.....	26
4.8 Presentazione di un caso clinico.....	26
4.8.1 Analisi di un caso clinico.....	28
CONCLUSIONI.....	30
BIBLIOGRAFIA.....	32

Il Disturbo Neurologico Funzionale: definizione clinica ed evoluzione storica

1.1 Definizione clinica

Il Disturbo Neurologico Funzionale (FND, Functional Neurological Disorder), precedentemente noto come disturbo di conversione, è una condizione caratterizzata dalla presenza di sintomi fisici che interessano la funzione motoria o sensoriale. I sintomi non sono spiegabili da alterazioni strutturali del sistema nervoso: essi si sviluppano inconsciamente ed involontariamente a causa di fattori psicologici. L'FND è infatti un disturbo da somatizzazione, in cui il malessere psicologico è espresso mediante deficit fisiologici. La patologia tende ad esordire nell'adolescenza o nella prima età adulta, con una maggiore prevalenza nelle donne. L'FND è anche molto variabile: alcuni pazienti presentano pochi episodi, mentre altri affermano di provare sintomi ricorrenti ed in alcuni casi cronici (APA, 2022).

1.2 Evoluzione storica

1.2.1 Le origini storiche: dall'Antico Egitto al Medioevo

Il Disturbo Neurologico Funzionale è conosciuto fin dai tempi antichi, anche se nel corso dei secoli ha subito vari cambiamenti a seconda delle teorie e convinzioni dominanti nelle varie epoche. In alcuni testi risalenti al 1900 a.C., come nel Papiro Medico di Kahun dell'antico Egitto, i sintomi fisici caratteristici del disturbo sono spiegati come conseguenza di alcune disfunzioni dell'utero. Ad esempio viene riportato il caso di una donna, la quale prova un intenso dolore agli occhi tanto da non riuscire a vedere ed il malessere viene attribuito a delle “secrezioni dell'utero nei suoi occhi”. Per questo motivo molti studiosi attualmente considerano i casi riportati nel papiro medico come le prime descrizioni in assoluto di FND. Anche nel periodo dell'antica Grecia, molti esperti ritengono che l'utero sia la causa principale delle disfunzioni fisiche. Il Corpus Ippocraticum, una raccolta di testi medici attribuiti a Ippocrate di Coo e risalenti al V e IV secolo a.C., afferma che l'utero è capace di muoversi nel corpo umano, comprimendo gli organi e di conseguenza creando malessere nella zona in cui si ferma. Ad esempio, se si sposta verso il cuore provoca soffocamento e irrequietezza, se si sposta verso la testa crea pesantezza cranica. Gli antichi Greci sono i primi ad accorgersi che anche gli uomini, seppur con una probabilità minore, possono soffrire di sintomi simili a

quelli dovuti al movimento dell'utero: infatti si ritiene che sia gli organi riproduttivi femminili che quelli maschili possano indurre nelle persone comportamenti irrazionali ed animaleschi. Un'altra credenza molto diffusa nell'antica Grecia è quella di attribuire la patologia a cause soprannaturali: si suppone che i sintomi fisici siano una punizione inflitta direttamente dalle divinità. Anche durante tutto il Medioevo prevale la visione soprannaturale: il diavolo è considerato il responsabile dei sintomi e la stregoneria è il metodo maggiormente usato per combattere il disturbo. Tecniche come l'esorcismo sono le principali risposte terapeutiche, segno di quanto ancora la scienza sia legata alla religione (Raynor & Baslet, 2021).

1.2.2 Dall'Illuminismo al primo Novecento: Charcot e Freud

Con l'illuminismo e l'emergere della medicina moderna, invece, la spiegazione della malattia si arricchisce di nuove prospettive, sempre più legate all'aspetto neurologico e psicologico. In questo determinato periodo storico e fino a circa il 1980, decennio in cui avviene la rivoluzione in psichiatria, il termine usato per descrivere il disturbo è isteria. Pierre Briquet (1796-1881), neurologo francese, è tra i primi a descrivere la relazione tra esperienze emotive e sintomi fisici; mentre il medico inglese John Russell Reynolds (1828-1896) sottolinea la connessione tra emozioni disturbanti e disfunzioni neurologiche, anticipando una visione che troverà pieno sviluppo e approvazione solo secoli dopo. La vera svolta nello studio di questa malattia avviene però grazie a Jean-Martin Charcot (1825-1893), uno dei padri fondatori della neurologia moderna. Durante il periodo lavorativo presso l'ospedale Salpêtrière di Parigi, Charcot capisce che il disturbo neurologico funzionale è una patologia distinta da quelle solo di natura neurologica, in quanto il disturbo è caratterizzato da sintomi che imitano le malattie organiche ma senza una causa fisiologica identificabile. Con coloro che presentano questa patologia inizia ad usare l'ipnosi, sia come strumento diagnostico che terapeutico ed osserva che i pazienti sono particolarmente suscettibili ad essa: questa tecnica infatti permette di alleviare il malessere fisico in modo incompatibile con le altre malattie neurologiche. Charcot descrive le crisi funzionali, che chiama *la grande hystérie*, in quattro momenti distinti: la fase epilettiforme, i movimenti involontari, l'*attitudes passionelles* ed il delirio. Tramite i suoi studi elabora una teoria nella quale afferma che il disturbo neurologico funzionale è legato a predisposizioni ereditarie ed è poi potenziato da variabili psicologiche come lo stress. Le sue idee sono poi ampiamente sviluppate da allievi e colleghi, come Pierre Janet (1859-1947) e Alfred Binet (1857-1911). Il primo sviluppa l'idea che, in presenza di uno stress psicologico molto forte, sia possibile una dissociazione della coscienza, dai cui hanno

origine le manifestazioni sintomatiche. Rispetto a Charcot, Janet pone maggiore enfasi sull'eterogeneità dei sintomi e sull'importanza del contesto emotivo del paziente. Nel XX secolo, con la divisione tra neurologia e psichiatria, lo studio e i trattamenti dei disturbi neurologici funzionali passano sotto il controllo della psicoanalisi, di cui Sigmund Freud (1856-1939) è il fondatore. Nel 1895, Freud e Josef Breuer (1842-1925) pubblicano il manuale “*Studi sull'Isteria*”, nel quale descrivono la psicologia sottostante al disturbo funzionale accompagnata da alcuni casi clinici. Entrambi i medici si accorgono che spesso i sintomi fisici sono correlati ad eventi traumatici passati, ma non sempre e non in tutti i pazienti si registra tale correlazione. Anche loro usano l'ipnosi come metodo terapeutico, osservando che quando gli eventi dolorosi sono elaborati verbalmente, i sintomi possono regredire. Tuttavia, si accorgono che la sola ipnosi non è sufficiente e che, affinché si ottenga un miglioramento, deve essere accompagnata da una risposta emotiva adeguata. Giungono così alla conclusione che la disconnessione tra memoria ed affetto sia un fattore eziologico nel FND. Il paziente può infatti aver reagito in maniera non appropriata al trauma originario per vari motivi, come vincoli sociali, oppure aver messo volontariamente in atto una remissione del ricordo. Sigmund Freud successivamente continua con lo studio del disturbo facendo uso del concetto di conversione, secondo cui i conflitti emotivi non elaborati sono trasformati in sintomi somatici. In base a questa prospettiva, i sintomi sono espressioni simboliche di traumi inconsci ed ancora irrisolti. Nasce così il modello freudiano che riesce a dominare per decenni su tutte le altre scoperte in questo campo, influenzando ancora oggi come i disturbi funzionali sono diagnosticati e poi trattati (Raynor & Baslet, 2021).

1.2.3 Il trauma bellico e lo shock da granata

Un periodo di grandi scoperte sui disturbi neurologici funzionali è a seguito della Prima Guerra Mondiale. Molti soldati sperimentano il cosiddetto “*shock da granata*” e di conseguenza riportano manifestazioni fisiche simili a quelle della condizione isterica, come perdita della vista, tremori e paralisi, il tutto in assenza di lesioni organiche. Il fenomeno “*shock da granata*”, considerato una forma di dissociazione, conferma il ruolo centrale che ha lo stress acuto nello sviluppo e nel mantenimento della patologia (Raynor & Baslet, 2021).

1.2.4 Verso la modernità: neuroimaging e nuovi trattamenti

Con l'evoluzione della ricerca nel campo della neuroscienza e psicoanalisi, emergono nuove ipotesi sulla natura del FND. Le nuove scoperte abbandonano il termine isteria ed

integrano gli aspetti psicologici con quelli biologici, affermando che il disturbo è causato in parte da alterazioni nei circuiti cerebrali che regolano la percezione, il movimento e la coscienza corporea. Studi moderni di neuroimaging hanno evidenziato che esistono delle differenze funzionali tra coloro che soffrono di FND e coloro che non presentano alcuna anomalia, in particolare nell'attivazione della corteccia motoria e prefrontale. Tutto ciò suggerisce che il disturbo FND non sia solo di natura psicologica. Una tecnica molto usata recentemente come possibile trattamento della patologia è la stimolazione magnetica transcranica (TMS), anche se la risposta del paziente sembra essere in gran parte dovuta all'ambiente in cui è inserito. Gli interventi terapeutici maggiormente usati oggi sono di natura multidisciplinare ed includono figure professionali come lo psicologo, il neurologo e il fisioterapista. Nonostante ciò, non sempre la collaborazione tra questi specialisti è garantita (Raynor & Baslet, 2021). In aggiunta, la mancanza di una teoria di base sull'eziologia dell'FND condivisa rende ancora più difficile la diagnosi ed il trattamento della patologia. Dunque, il disturbo neurologico funzionale rappresenta un'area di grande interesse e allo stesso tempo di sfida per la medicina contemporanea. La sua storia riflette l'evoluzione delle scienze mediche, passando da spiegazioni mitologiche a interpretazioni psicoanalitiche fino ad arrivare a modelli neurobiologici. Oggi sappiamo con certezza che i sintomi del FND sono reali e disabilitanti nella vita quotidiana e che per essere trattati richiedono un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, centrato sul paziente e sulla sua esperienza personale (Gilmour et al., 2020).

Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del disturbo neurologico funzionale

2.1 Quadro sintomatologico

La caratteristica principale del Disturbo Neurologico Funzionale è la presenza di sintomi fisici che possono indurre alterazioni della funzione motoria, cognitiva e sensoriale, e che non sono esplicabili tramite patologie neurologiche conosciute o lesioni cerebrali identificabili. Nonostante ciò, questi sintomi sono reali per chi li vive e non sono simulati, come si pensava fino a qualche decennio fa. Spesso i pazienti con FND sono polisintomatici e dunque è di fondamentale importanza individuare tutti i sintomi da cui la persona è affetta (Carle-Toulemonde et al., 2023). I sintomi riferiti sono molteplici, tra i più comuni ricordiamo: debolezza di un arto o paralisi, tremori o movimenti distonici, anomalie dell'andatura, alterazioni, riduzioni o assenza della vista o dell'udito, come cecità o sordità. Altri ancora sono alterazioni del linguaggio, volume della voce ridotto o assente (disfonia/afonia) e crisi non epilettiche psicogene. Questi sintomi sono molto più comuni di quanto si possa immaginare (APA, 2022). Spesso l'FND è percepito come una malattia poco grave, specialmente se confrontato ad altre, ma può causare un livello di disabilità e peggioramento della vita paragonabile a malattie come il Parkinson (Voon et al., 2016). Generalmente i pazienti si rivolgono ai neurologi che hanno il compito di escludere la presenza di malattie organiche, ma per una diagnosi completa è necessaria anche la presenza di una figura professionale psicologica. Infatti, i neurologi spesso non approfondiscono la conoscenza della componente psicologica e questo porta ad una diagnosi preliminare di “sintomi inspiegabili”. La difficoltà diagnostica è anche influenzata dalla mancanza di una teoria che riesca in maniera efficace a spiegare i meccanismi alla base dello sviluppo della patologia (Aybek et al., 2008). Attualmente, dunque, per la diagnosi di FND è necessario che un medico escluda la correlazione tra i sintomi riportati dal paziente con altre malattie organiche conosciute. Esistono numerosi esami che si possono mettere in atto per dimostrare questa incoerenza. Ad esempio, con i sintomi motori è spesso usato il “segno di Hoover”: quando al paziente viene chiesto di muovere una gamba non ci riesce, ma quando si focalizza nel movimento della gamba opposta, i movimenti automatici ritornano anche nella gamba iniziale. Questo semplice test medico dimostra che la debolezza dell'arto non è dovuta a problemi organici, ma è di natura funzionale. Altro esempio riguarda i tremori nel “test di sincronizzazione del tremore”: l'esaminatore chiede al paziente di eseguire un movimento

ritmico (come aprire e chiudere la mano) con una parte del corpo che non presenta tremore. Se il tremore è di natura psicologica, accade che il tremore dell'altra parte del corpo si sincronizza con il ritmo del movimento imitato (O'Neal & Baslet, 2018).

2.2 Comorbidità

Spesso i pazienti affetti da Disturbo Neurologico Funzionale sviluppano altri sintomi, oltre a quelli tipici della patologia e per questo è di fondamentale importanza un follow-up adeguato per monitorare i cambiamenti. L'FND è spesso associato a comorbidità psichiatrica ed organica, in base anche al sottotipo di FND di cui è affetto il paziente. I sintomi che risultano più frequenti e che colpiscono tra il 47% e il 93% dei pazienti sono la fatica, la stanchezza ed il dolore, in particolare la cefalea cronica e la percezione soggettiva di nebbia cognitiva. Al momento non esistono trattamenti specifici per la cura della fatica e del dolore cronico, ma ciò che è raccomandato è di affrontare queste manifestazioni sintomatologiche con la consapevolezza che probabilmente derivino da diverse eziologie. Subito dopo si collocano i sintomi cognitivi che riguardano circa l'80-85% dei malati, in particolare di tipo attentivo. Dopo ancora troviamo molteplici disturbi psichiatrici, con una prevalenza che varia tra il 40% e il 100% dei pazienti, in base anche al sottotipo di FND ed al tipo di disturbo mentale. Quelli più frequenti in assoluto sono i disturbi d'ansia generalizzata, seguita dai disturbi dell'umore, principalmente la depressione maggiore, infine i disturbi dissociativi e di personalità. Nel caso specifico del disturbo depressivo maggiore, gli individui affermano di provare una sensazione focale di pesantezza degli arti. Inoltre, coloro che sono affetti da FND mostrano tassi più elevati di pensieri suicidari e di tentativi di suicidio, rispetto alla popolazione sana. In molti contesti culturali invece si assiste ad un'alta comorbidità tra sintomi neurologici funzionali e dissociati: se i sintomi sono totalmente spiegabili dall'ambiente in cui il paziente vive e non causano disagio e disabilità significativi dal punto di vista clinico, allora non viene fatta la diagnosi di FND. Anche le malattie organiche sono spesso associate a questo tipo di patologia, in particolare le malattie neurologiche lesionali, come l'epilessia. Infine, ricerche più recenti hanno mostrato una forte correlazione tra i FND e la sindrome di Ehlers-Danlos ipermobile, una condizione che coinvolge la disfunzione del tessuto connettivo, presente in circa il 55% dei pazienti (Carle-Toulemonde et al., 2023). Per esplorare delle eventuali comorbidità psichiatriche è utile porre domande relative alla qualità del sonno e chiedere riguardo alle motivazioni per cui il paziente sta assumendo determinati

farmaci, specialmente se sono relativi alla stabilizzazione dell'umore. Durante la diagnosi è importante anche comprendere il percorso della persona con il sistema sanitario, per verificare se precedentemente aveva già ricevuto altre diagnosi e/o trattamenti. Poiché è estremamente frequente che coloro che sono affetti da FND soffrano in contemporanea di altri sintomi, sia organici che psichiatrici, è essenziale che il trattamento sia organizzata su più livelli. Le comorbidità non solo aumentano il livello di disabilità del paziente, ma influiscono anche in maniera negativa sulla qualità della vita della persona. Dunque, è fondamentale identificare tempestivamente le comorbidità per sviluppare una terapia multidisciplinare basata sui bisogni del singolo (Gilmour et al., 2020).

2.3 La nosografia e le sue revisioni

Negli ultimi anni sono stati riportati, grazie alle varie ricerche, notevoli cambiamenti al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) per quanto riguarda le norme necessarie per effettuare la diagnosi di FND. La definizione del Disturbo Neurologico Funzionale presente nel DSM-5, rispetto alla versione precedente DSM-4, pone maggiore enfasi sui criteri osservabili e misurabili ed esclude in modo assoluto che i pazienti simulino volontariamente i sintomi, fenomeno che prende nome di “*malingering*”. Cambiamenti importanti per la diagnosi sono stati apportati nella quinta edizione del DSM: infatti fino al DSM-4 un criterio di diagnosi era stabilire un legame temporale tra esperienze stressanti passate e l'insorgenza della malattia (Voon et al., 2016). Nonostante questo non sia un criterio più richiesto, lo stress psicologico ed in generale traumi passati sono ancora considerati come fattori che possono contribuire alla nascita e al successivo mantenimento dei tipici sintomi dell'FND. Ciò è anche stato dimostrato tramite una recente revisione che ha incluso 34 studi con un totale di 1405 pazienti. Questa revisione conferma che esiste una forte associazione tra FND ed esperienze traumatiche passate, pur riconoscendo che non tutti coloro che sono affetti da FND riportano di aver vissuto tali esperienze. Lo studio dichiara che la relazione tra eventi di vita stressanti, sia durante l'infanzia che durante l'età adulta, e il disturbo neurologico funzionale ha un Odds Ratio (OR) di 8.6, il quale indica una connessione decisamente forte. L'abuso emotivo sembra essere ancora più rilevante rispetto a quello fisico e sessuale. È però inutile cercare di trovare in tutti i modi traumi passati nella storia clinica del paziente, perché ciò potrebbe essere molto dannoso per l'alleanza terapeutica. Attualmente nell'ultima edizione della Classificazione Internazionale delle malattie (ICD-11), altro manuale usato per lo studio dei disturbi mentali insieme al DSM, è ancora presente il criterio di esperienze stressanti

passate per poter diagnosticare questa patologia (Ludwig et al., 2018).

2.4 Tasso diagnostico e prospettive a lungo termine

Generalmente il disturbo neurologico funzionale è diagnosticato con una buona affidabilità, con un tasso di errore diagnostico di circa il 4%. Purtroppo, la prognosi è spesso negativa: una recente revisione ha mostrato che circa il 40% dei pazienti che curano la patologia, dopo sette anni dall'esordio, riferisce di avere ancora sintomi, in alcuni casi anche più gravi di quelli iniziali. Proprio a causa della loro frequenza, delle conseguenze gravi e della grande assistenza che necessitano i malati, i FND sono stati definiti da alcuni studiosi come una “crisi per la neurologia” (O'Neal & Baslet, 2018; Voon et al., 2016). Infatti, nonostante i primi studi di FND risalgono ai tempi di Jean-Martin Charot, ovvero prima metà del 1800, rimangono ancora oggi patologie poco comprese sia in ambito diagnostico che terapeutico.

2.5 Trattamento multidisciplinare

Una volta effettuata la diagnosi da Disturbo Neurologico Funzionale, il clinico deve informare il paziente sul disturbo, affinché comprenda che il problema non proviene da danni permanenti al sistema motorio e/o sensoriale, ma da un'alterazione dell'integrazione di queste funzioni. Successivamente è necessario prendere immediati provvedimenti terapeutici, come la gestione multidisciplinare della malattia e l'interruzione di farmaci precedentemente prescritti che potrebbero creare ulteriori danni. È dunque di fondamentale importanza che i professionisti che si occupano del paziente concordino e collaborino per la gestione del piano terapeutico. Il medico deve rimanere coinvolto nel trattamento perché ciò comunica che i sintomi sofferti sono reali e significativi. Oltre al neurologo, le altre principali figure coinvolte nel processo di cura del disturbo sono lo psicologo e il fisioterapista. Il primo deve affrontare i fattori psicologici da cui il soggetto è affetto, come ansia, depressione, traumi e strategie di coping disfunzionali. Il secondo, invece, si occupa del recupero motorio, favorendo il corretto ripristino dei movimenti tramite tecniche di rieducazione motoria graduale. In alcuni casi specifici, può rendersi necessario il coinvolgimento del logopedista, in particolare quando il paziente presenta difficoltà relative al linguaggio, come alterazioni nell'articolazione delle parole, nella produzione vocale o nella capacità di comunicare efficacemente. Dunque, il lavoro multi-disciplinare nel trattamento di disturbi neurologici funzionali non è opzionale, ma è indispensabile per ottenere risultati concreti e duraturi nel tempo. Così coloro che sono

affetti da FND possono imparare a gestire le tipiche manifestazioni motorie e sensitive della patologia, ridurre la probabilità di avere ricadute e, soprattutto, riappropriarsi della propria vita (O'Neal & Baslet, 2018).

2.6 Epidemiologia

L'epidemiologia dei disturbi neurologici funzionali mostra che il disturbo può colpire persone di età compresa tra i 4 e i 94 anni, anche se l'età media per l'esordio del disturbo raggiunge il picco tra i 20 e i 29 anni. Gli studi epidemiologici sono complessi poiché i dati finali dipendono molto da come viene effettuata la diagnosi e dalle caratteristiche proprie della popolazione studiata. Alcune ricerche, ad esempio, hanno confermato che l'incidenza annuale della patologia è di circa 22 casi ogni 100.000 persone (O'Neal & Baslet, 2018). Altri studi invece stimano un'incidenza leggermente inferiore, ovvero circa 10-15 casi ogni 100.00 individui, il che significa che ci sono circa 250.000-300.000 malati di FND solo negli Stati Uniti. Le statistiche mostrano che la patologia è più frequente negli individui di genere femminile, con una variazione compresa tra il 60% e l'80%, anche se la differenza di genere tende a diminuire con l'avanzare dell'età (Hallett et al., 2022). La predominanza femminile potrebbe essere parzialmente spiegata dai maggiori traumi infantili a cui le donne sono esposte rispetto ai loro coetanei maschi. Le ricerche longitudinali suggeriscono che l'FND abbia tassi simili in varie regioni geografiche e in epoche diverse. Il quadro dei sintomi è infatti simile in Europa, Nord America, Corea, India e Brasile (Hallett et al., 2022). Si stima inoltre che circa una persona su sei che soffre di questa patologia si rivolge a cliniche neurologiche per ricevere le giuste cure. Nonostante i recenti miglioramenti sul trattamento del disturbo neurologico funzionale, esso rimane una delle patologie che maggiormente affligge per disabilità non solo chi ne soffre, ma anche il caregiver. Solo negli Stati Uniti il costo sanitario per la cura ospedaliera di pazienti con FND supera il miliardo di dollari l'anno (Hallett et al., 2022; O'Neal & Baslet, 2018).

Modelli esplicativi ed eziologia del disturbo neurologico funzionale

3.1 Principali modelli esplicativi

Durante lo sviluppo e la conoscenza sempre più approfondita dello studio del disturbo neurologico funzionale sono emersi vari modelli esplicativi. Il più antico, risalente ai tempi di Charcot e Freud, è il modello psicodinamico: secondo questa prospettiva il sintomo è una manifestazione simbolica di un conflitto o contenuto inconscio. Esistono numerose varianti dell'eziologia psicodinamica: alcune di queste teorie si basano di più sul pensiero freudiano, affermando che i conflitti emotivi irrisolti siano convertiti in sintomi fisici; altre invece seguono maggiormente le idee di Pierre Janet e vedono i FND come una forma di autosuggestione, con sintomi simili a quelli che si osservano in uno stato ipnotico. Altro modello è quello cognitivo-comportamentale, in cui il sintomo è il risultato di un'integrazione di meccanismi di attenzione selettiva, credenze disfunzionali sul corpo e rinforzi ambientali (O'Neal & Baslet, 2018). La teoria più recente, e allo stesso tempo accreditata, è invece quella di natura neurobiologica, per la quale il disturbo è determinato da anomalie funzionali nelle aree cerebrali coinvolte nella pianificazione motoria. Attualmente si ritiene che l'eziologia dei FND dipenda da una combinazione complessa di molteplici fattori che variano da paziente a paziente e che dunque non esista nessun meccanismo causale singolo. Pertanto, le visioni psicodinamiche si integrano con quelle cognitive-comportamentali e neurobiologiche, per cercare di spiegare la patologia in relazione ai sintomi e alla storia clinica del malato.

3.2 Modello bio-psico-sociale

Il modello esplicativo maggiormente ritenuto valido al momento è quello bio-psico-sociale. Di seguito viene presentata l'eziologia secondo questa ipotesi, in base ai principali sintomi del disturbo neurologico funzionale (Voon et al., 2016).

3.2.1 Disturbi motori

Uno dei principali problemi accusati dai pazienti con FND riguarda la manifestazione motoria, in particolare la paralisi funzionale, e sono stati condotti vari studi per cercare di capire se la difficoltà risiede nella fase iniziale di pianificazione del movimento oppure in quelle esecutive. In una recente ricerca è stato osservato che i pazienti con paralisi funzionale presentano una riduzione dell'attività nella corteccia prefrontale dorso-laterale sinistra

(DLPFC) durante il movimento volontario, suggerendo deficit nell'intera formazione del movimento. Invece nei pazienti che simulano la paralisi si registra una riduzione nell'area prefrontale anteriore destra (Voon et al., 2016). Questa scoperta porta i ricercatori ad ipotizzare che l'FND sia in principio un disturbo di volontà: i malati non scelgono di non muoversi, ma piuttosto, come affermava lo stesso Paget nel 1873, non riescono a volere il movimento. Numerosi studi dopo questo, infatti, confermano che nei FND ci sia una dissociazione tra l'intenzione e l'azione. Ad esempio, è stato scoperto che i pazienti con tremori funzionali percepiscono l'impulso a muoversi molto più tardi rispetto ai soggetti sani, e dunque hanno la percezione che il movimento accada da solo. Questi risultati confermano le scoperte che l'esperienza soggettiva della volontarietà sia alterata. La regione implicata in questo fenomeno è l'area motoria supplementare (supplementary motor area, SMA), che in coloro che sono sani si attiva prima che l'individuo sia consapevole dell'intenzione di muoversi. Nei malati di FND, invece, questo tipo di attivazione è compromesso ed è come se il circuito cerebrale che decide il movimento sia scollegato da quello che lo esegue. Questa anomalia nella manifestazione motoria non si verifica solo durante l'esecuzione dei movimenti volontari, ma anche durante l'immaginazione ed osservazione del movimento, suggerendo una grave compromissione dell'intero sistema di rappresentazione e controllo motorio. Inoltre, le regioni coinvolte nel monitoraggio del sé risultano iperattive, come se il cervello fosse concentrato nell'osservare esternamente il proprio corpo, invece che l'azione (Voon et al., 2016).

3.2.2 Crisi non epilettiche psicogene

Un'altra difficoltà frequentemente riportata dai pazienti è rappresentata dalle crisi non epilettiche psicogene (PNES). Le PNES sono episodi convulsivi simili a quelli epilettici, ma senza scariche elettriche nel cervello; proprio a causa di questa somiglianza con l'epilessia, spesso la diagnosi può essere errata. Mediante studi di neuroimaging è stato osservato che le crisi non epilettiche psicogene sono correlate con l'attivazione anomala dell'insula anteriore e dell'amigdala, entrambe regioni coinvolte nell'elaborazione emotiva e dello stress. Inoltre si registra una ridotta connettività tra la corteccia prefrontale dorso-laterale (DLPFC) e le aree motorie, suggerendo problemi relativi all'arousal e nell'inibizione volontaria del movimento, nonché alterazioni nelle reti che si occupano di regolare il passaggio tra introspezione e attenzione agli stimoli esterni. Questi risultati indicano che le PNES sono in parte dovute al collasso del controllo esecutivo in situazioni molto stressanti (Voon et al., 2016).

3.2.3 Disturbi sensoriali

Le manifestazioni sensoriali sono una problematica comune tra i pazienti con FND. Le ricerche in questo ambito, suggeriscono che lo stimolo arriva al cervello, ma non viene elaborato in maniera corretta, causando così l'anomalia percepita (Voon et al., 2016). Ad esempio, quando si stimola un arto paralizzato, non si osserva un'attivazione coerente nelle aree somatosensoriali attese: ciò indica che lo stimolo fisico viene ricevuto, ma non correttamente integrato a livello corticale. Questo fenomeno supporta l'ipotesi di una dissociazione tra il rilevamento dello stimolo e l'esperienza cosciente di esso, come avviene in maniera simile per le manifestazioni motorie. Altri studi effettuati con tecniche di neuroimaging funzionale come fMRI o SPECT hanno rilevato che nei pazienti FND durante i sintomi sensoriali c'è una riduzione del flusso sanguigno cerebrale nelle aree sensoriali primarie, ma anche nelle strutture sottocorticali come il talamo e la corteccia frontale, suggerendo che i sintomi sono causati non solo da deficit del sistema sensoriale ma anche da deficit nell'elaborazione delle emozioni (Voon et al., 2016).

3.2.4 Disturbi visivi

Nei disturbi visivi è molto comune la perdita improvvisa della vista, senza però che ci sia alcun danno agli occhi o alle vie ottiche: sono state trovate anomalie nella connettività tra la corteccia visiva primaria e altre aree associative, come quelle frontali e limbiche. Come avviene nel caso dei disturbi motori, lo stimolo visivo è processato inconsciamente, ma si blocca prima di diventare cosciente (Voon et al., 2016). Questo indica che è in atto un meccanismo top-down, in cui le aspettative, emozioni e processi cognitivi superiori modulano negativamente la percezione visiva. Molti studi si sono concentrati sulla cecità funzionale (FND visiva) mediante l'uso di tecniche come i potenziali evocativi visivi (VEP) e fMRI. I risultati mostrano che nei pazienti i VEP, i quali misurano la risposta iniziale della corteccia visiva primaria a stimoli visivi, possono risultare normali nonostante il soggetto soffra di cecità. Tuttavia, usando tecniche come fMRI si possono rilevare anomalie nell'attivazione delle aree visive superiori, suggerendo che il cervello stia disturbando l'elaborazione visiva normale. In generale, sia i pazienti che presentano difficoltà nel sistema somatosensoriale che in quello visivo, mostrano risposte cognitive alterate. Secondo una recente indagine un fattore importante per lo studio dei FND potrebbe essere il potenziale P300, che rappresenta una risposta cerebrale ad uno stimolo ritenuto raro o significativo. Esso è presente anche quando lo stimolo viene dichiarato “non percepito” dal paziente: ciò significa che a livello subconscio l'informazione sensoriale è registrata ed elaborata, ma che non riesce a raggiungere lo stato di consapevolezza. Questo

potrebbe significare che il cervello riesca a modulare in modo inconsapevole l'accesso alle informazioni sensoriali, creando dunque i tipici sintomi del disturbo neurologico funzionale, in assenza di lesioni organiche. Quando la risposta P300 è ridotta significa che l'attenzione e l'elaborazione cognitiva sono alterate. Altre ricerche affermano che, in alcuni casi, i segnali sensoriali sono presenti, ma non sono utilizzati per l'elaborazione delle informazioni. Dunque, i disturbi visivi e somatosensoriali nei FND potrebbero essere causati da un malfunzionamento dei meccanismi attentivi, che impediscono al cervello di processare correttamente gli stimoli interni ed esterni. Le indagini attuali continuano ad esplorare questi meccanismi, tenendo anche in considerazione altri fattori, come il concetto di auto-monitoraggio, di agency e di arousal (Perjoc et al., 2023; Voon et al., 2016).

3.3 Fattori eziologici del disturbo neurologico funzionale

3.3.1 Auto-monitoraggio

Il concetto di auto-monitoraggio è stato recentemente associato al possibile sviluppo dei FND (Voon et al., 2016). Alcuni studiosi hanno proposto che numerose difficoltà accusate dai pazienti con FND siano dovute alla forte attenzione che questi individui hanno nei confronti dei propri sintomi corporei (Voon et al., 2016). Quest'intenso auto-monitoraggio è facilmente osservabile a livello clinico e spesso è usato anche come criterio diagnostico. Ad esempio, coloro che sono affetti da tremori sono molto suscettibili alla distrazione e la gravità dei loro sintomi può regredire con l'esecuzione di attività che richiedono concentrazione mentale. Quando, invece, l'attenzione è rivolta verso la parte del corpo colpita, i sintomi del tremore peggiorano, evidenziando ancora una volta la connessione tra attenzione e manifestazione sintomatica. Questo suggerisce che il tremore non sia un movimento automatico oppure acquisito, ma piuttosto che richieda consapevolezza e concentrazione (Voon et al., 2016).

3.3.2 Agency

Il concetto di agency in relazione ai FND fa riferimento alla percezione dei sintomi come involontari, nonostante l'uso dei percorsi motori volontari durante i movimenti. Secondo la teoria contemporanea del controllo motorio, i movimenti auto-prodotti sono accompagnati da una previsione del risultato motorio, che generalmente corrisponde al risultato sensoriale (Voon et al., 2016). Se però c'è una discrepanza tra la previsione ed il

risultato effettivo, il soggetto ha la sensazione di non poter controllare i propri movimenti. Secondo uno studio, infatti, i pazienti con FND mostrano una riduzione significativa dell'attenuazione sensoriale rispetto ai soggetti sani. L'attenuazione sensoriale si riferisce alla riduzione dell'intensità della sensazione causata da movimenti auto-prodotti rispetto a tutti gli altri: dunque una ridotta attenuazione sensoriale potrebbe essere legata alla perdita di agency (Perjoc et al., 2023; Voon et al., 2016).

3.3.3 Arousal

L'arousal invece rappresenta un aumento dell'attività fisiologica come risposta allo stress. Generalmente coloro che soffrono di disturbo funzionale neurologico sono più soggetti ad avere livelli di eccitazione base più elevata rispetto alla norma; in particolare, è stato dimostrato che questi pazienti non riescono ad adattarsi a stimoli acustici ripetuti. Questo suggerisce che le persone con FND abbiano una maggiore sensibilità all'arousal: infatti, il mancato adattamento potrebbe essere correlato con una iperattivazione del sistema nervoso autonomo, come è anche evidenziato dall'alto livello di cortisolo (Voon et al., 2016). Altro fenomeno presente in questi soggetti e sempre legato all'arousal è il riflesso di sobbalzo (blink oculari): i pazienti mostrano un'amplificazione del battito di ciglia in risposta ad immagini emotive, indicando una risposta fisiologica aumentata all'arousal. Una variabile che sembra essere molto connessa con anomalie nei meccanismi di arousal è l'aver fatto esperienza di eventi molto dolorosi, specialmente se durante l'infanzia (Voon et al., 2016).

3.3.4 Trauma

Attualmente nel DSM-5 non è più richiesto un criterio traumatico, come invece era in passato, per poter diagnosticare FND, ma molti pazienti riportano storie di traumi, tra i quali anche abusi sessuali in giovane età (Voon et al., 2016). Questi episodi sembrano avere forti ripercussioni sul soggetto: influenzano i circuiti limbici e prefrontali, portando una risposta anomala a stimoli sia interni che esterni e portano ad una sovra-attivazione cronica del sistema nervoso autonomo. In uno studio di caso su un paziente con paralisi funzionale è stato dimostrato che l'attività dell'amigdala e della corteccia frontale inferiore aumenta in risposta al ricordo di eventi traumatici repressi (Aybek et al., 2008). Altri studi ancora mostrano che i pazienti con FND, rispetto al gruppo di controllo, hanno un'attività maggiore nella corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) e una riduzione dell'attività nell'ippocampo, suggerendo un meccanismo di repressione del ricordo stressante che può portare ai tipici sintomi del disturbo, come la paralisi funzionale. Tutte queste implicazioni sono ancora peggiori nei casi

di traumi sessuali oppure di abusi spesso ripetuti. In ricerche condotte su individui affetti da FND che hanno affermato di aver subito abusi sessuali è stato osservato che quando sono esposti a facce spaventate o tristi, aumenta l'attività dell'amigdala, suggerendo una sensibilizzazione progressiva alla paura (Aybek et al., 2008). Questa reazione non regredisce col passare del tempo, il che contribuisce alla persistenza dei sintomi somatici legati alla minaccia. Inoltre, questi pazienti hanno livelli di cortisolo più elevati rispetto alla media (Aybek et al., 2008; Voon et al., 2016). Come è stato scritto più volte, le principali aree cerebrali interessate sono l'amigdala, coinvolta nella regolazione emotiva, la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC), coinvolta nel controllo cognitivo e la corteccia motoria supplementare (SMA), coinvolta nei movimenti. L'interazione tra le regioni legate alla regolazione emotiva e a quelle motorie potrebbe spiegare perché eventi stressanti e traumatici possano causare sintomi motori funzionali, i tipici del FND. Conoscere la relazione tra i molteplici elementi che influiscono sul disturbo neurologico funzionale aiuta i ricercatori a comprendere meglio le teorie esplicative alla base e di conseguenza sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci. Gli studi condotti fino al momento segnalano che i FND derivano da una combinazione di influenze superiori, come l'attenzione al sé, e di influenze limbiche, come il trauma e l'arousal, che interagiscono modificando le funzioni motorie (Voon et al., 2016).

3.3.5 Predisposizione genetica e comorbidità

Oltre a questi aspetti che svolgono un ruolo di rilievo nei disturbi neurologici funzionali, esistono variabili che possono notevolmente accrescere la probabilità di soffrire di tale patologia, come ad esempio la predisposizione genetica e la comorbidità di altre malattie sia organiche che psichiatriche. In una ricerca condotta su 69 soggetti con FND, è stato osservato che la predisposizione genetica è un fattore molto significativo: tramite lo studio del loro DNA è stato visto che ci sono ben 18 variazioni genetiche correlate con FND (Hallett et al., 2022). Ciò potrebbe significare che alla base del disturbo ci sia una mutazione genetica che influisca sia sui sintomi fisici riportati che sul funzionamento del cervello. Inoltre, chi ha questa particolare mutazione genetica mostra anche un'età di insorgenza del disturbo più bassa, una ridotta attività dell'amigdala e risposte meno resilienti allo stress (Hallett et al., 2022). Per quanto riguarda la comorbidità con altre malattie sia organiche che psichiatriche, quelle che sono maggiormente associate alla predisposizione e scatenamento di FND sono: malattie strutturali, infortuni fisici, epilessia ed emicrania (Hallett et al., 2022). È stato osservato, in particolare, che l'epilessia precede le crisi funzionali e l'emicrania precede la

debolezza funzionale degli arti. Tutte queste patologie possono precipitare i disturbi neurologici funzionali causando nuove esperienze sensoriali inaspettate. Altra malattia fortemente correlata con FND è il Parkinson, anch'esso disturbo neurologico (Hallett et al., 2022).

Dunque, al momento esistono vari modelli esplicativi del disturbo neurologico funzionale e quello maggiormente quotato, guardando anche i risultati ottenuti dalle ricerche, è il modello bio-psico-sociale. Come evidenziato, questo modello integrato prende in considerazione molte variabili, tra cui quelle neurologiche e genetiche, psicologiche e sociali. Le scoperte più significative relative all'eziologia di questa patologia sono emerse solo negli ultimi decenni, il che indica come, nonostante il disturbo sia stato riconosciuto fin dall'antichità, ci sia ancora molto da approfondire. Questo suggerisce che, sebbene i progressi scientifici abbiano portato ad importanti intuizioni, l'integrazione delle future conoscenze con quelle precedenti resta un obiettivo cruciale per una comprensione più completa del disturbo neurologico funzionale e di conseguenza dell'elaborazione di migliori strategie di diagnosi ed intervento (O'Neal & Baslet, 2018; Voon et al., 2016).

Approcci terapeutici al disturbo neurologico funzionale e presentazione di un caso clinico

4.1 Approcci terapeutici

Attualmente non esistono linee guida ufficiali per il trattamento del disturbo neurologico funzionale, ma negli ultimi decenni sono stati sviluppati ed ampliati numerosi approcci terapeutici. Tra questi, i più comunemente impiegati sono la terapia psicologica, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), la fisioterapia, la neuro-stimolazione ed il trattamento farmacologico. Oltre a ciò è importante anche il consulto neurologico (Gilmour et al., 2020). In alcuni centri specializzati per FND sono stati elaborati dei programmi ospedalieri che integrano tutti questi interventi, ma, sebbene promettenti, rimangono ancora una realtà molto limitata (Demartini et al., 2014). La comprensione e l'accettazione della diagnosi sono di fondamentale importanza per il successo del trattamento e l'integrazione tra neurologia e psichiatria è indispensabile per stabilire una cura completa ed efficace. Il clinico che formula la diagnosi deve collaborare attivamente con le altre figure professionali, come terapeuta e fisioterapista, assicurandosi che vi sia accordo sul piano terapeutico. Un pensiero dualistico che separa corpo e mente non è utile in questo contesto e, dunque, l'integrazione delle cure è essenziale per la guarigione (Demartini et al., 2014; Gilmour et al., 2020; O'Neal & Baslet, 2018).

4.2 Terapia cognitivo-comportamentale

Attualmente il trattamento d'elezione per la cura dei disturbi neurologici funzionali è la terapia cognitivo-comportamentale (CBT). L'idea centrale nella CBT è che credenze negative, pensieri disfunzionali e comportamenti evitanti possano aggravare o mantenere i tipici sintomi funzionali del disturbo. Di conseguenza, l'obiettivo della terapia è di modificare i pensieri e i comportamenti disadattivi per interrompere il ciclo che alimenta le manifestazioni cliniche (O'Neal & Baslet, 2018). Mediante la CBT, il paziente riesce a comprendere il disturbo, a gestire i sintomi e a riconoscere tempestivamente i pensieri e i comportamenti che rafforzano le manifestazioni fisiologiche. Inoltre, il trattamento mira a ristrutturare le idee negative e le convinzioni sbagliate sulla malattia, promuovendo la ripresa di attività prima evitate (O'Neal & Baslet, 2018). Ci sono numerosi studi che dimostrano come la CBT sia funzionale nel caso dei FND; come quello condotto da Goldstein et al.

(2010), che confronta l'efficacia della CBT associata alla cura medica standard (SMC) rispetto alla sola SMC. Questa ricerca è stata condotta per 4 mesi con pazienti di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Una volta confermata la diagnosi, sono stati assegnati casualmente ad uno dei due gruppi. Le caratteristiche demografiche e cliniche dei partecipanti erano simili nei gruppi e la proporzione tra uomini e donne era in linea con le differenze di genere che si osserva nei FND. I partecipanti del gruppo CBT ricevevano 12 sessioni settimanali di un'ora ciascuna. Il trattamento era personalizzato secondo le loro esigenze e seguiva un modello già validato, con lo scopo di ridurre le manifestazioni fisiologiche e cognitive tipiche del disturbo. I pazienti erano anche incoraggiati al reinserimento delle loro usuali attività quotidiane, prima evitate. La terapia prevedeva compiti da svolgere a casa, come tenere un diario in cui segnare tutti gli episodi. Il gruppo SMC, invece, riceveva solo assistenza medica standard, con appuntamenti stabiliti in base alla gravità della loro condizione. Il supporto consisteva principalmente nella spiegazione del disturbo e nella somministrazione e/o sospensione, a seconda dei casi, dei farmaci. Erano, però, del tutto evitati approcci basati sulla CBT. Entrambi i gruppi ricevevano follow-up dopo, rispettivamente 1, 3 e 6 mesi la fine del trattamento. I risultati ottenuti da questo studio pilota indicano che la terapia cognitivo-comportamentale associata alla cura medica standard, può contribuire in modo significativo alla riduzione dei sintomi di FND. Infatti, alla fine del percorso, coloro che hanno ricevuto CBT mostrano episodi meno frequenti, anche a distanza di 6 mesi. Molti di questi partecipanti hanno anche sperimentato tre mesi consecutivi senza nessun episodio. Anche coloro appartenenti al gruppo SMC, hanno evidenziato dei miglioramenti, seppur minimi confrontati all'altro gruppo. Questo però indica che anche una buona assistenza neuropsichiatrica standard offre dei benefici clinici (Goldstein et al., 2010). Altre modalità psicoterapeutiche talvolta usate includono l'ipnosi, l'approccio psicodinamico e la terapia basata sulla mindfulness. In particolare, la psicodinamica a breve termine è risultata efficace per ridurre i movimenti psicogeni. Tuttavia, la maggior parte di questi interventi non è supportata da studi controllati e, pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per indagare in maniera più rigorosa gli eventuali benefici (O'Neal & Baslet, 2018).

4.3 La visita neurologica

Nella formulazione della diagnosi di disturbo neurologico funzionale, una visita neurologica ben condotta rappresenta non solo uno strumento essenziale, ma anche una prima forma di intervento terapeutico. Infatti, il ruolo del neurologo è generalmente limitato alla sola

diagnosi e la sua funzione è di escludere la presenza di una malattia organica, etichettare i sintomi e poi demandare il resto del percorso di cura a qualcun altro, spesso ad uno psichiatra (Stone, 2016). Tuttavia, questa impostazione dovrebbe essere rivista e del tutto superata. Durante la visita con un paziente che soffre di disturbo neurologico funzionale, esistono molteplici momenti in cui sarebbe opportuno che il medico intervenisse in maniera terapeutica. In questo modo, può far comprendere alla persona malata di FND che i sintomi sono reali, comuni e che, soprattutto, possono regredire. Può anche insegnare delle semplici, ma pratiche, tecniche di distrazione, strategie di auto-aiuto e consigliare fonti informative affidabili, indirizzandolo a giuste figure professionali, come fisioterapista o terapeuta (Stone, 2016). Dunque, anche un neurologo può contribuire in maniera significativa alla gestione quotidiana della malattia. I pazienti, nella maggior parte dei casi, non sono difficili da trattare, ma, ovviamente richiedono tempo e pazienza. Spesso hanno affrontato esperienze mediche frustranti e deludenti, si sono sentiti non creduti e non è stata data la giusta importanza alla loro sofferenza. Altre volte ancora non hanno ricevuto una spiegazione chiara ed esauriente della patologia o, addirittura, hanno ricevuto una diagnosi errata. Quando, però, il medico usa un approccio empatico, flessibile ed informato, si riescono quasi del tutto ad evitare reazioni di frustrazione nei pazienti. Infatti, quando la visita neurologica è condotta con attenzione e consapevolezza, risulta essere terapeutica (Stone, 2016). Uno dei principali strumenti a disposizione del neurologo è l'ascolto sistematico: infatti, il solo chiedere al paziente di elencare i sintomi ha un effetto liberatorio e permette di creare un rapporto di fiducia. È importante che faccia domande riguardanti sintomi più insoliti e particolari, come la depersonalizzazione e la derealizzazione. Questi sintomi sono molto comuni, ma spesso i pazienti evitano di parlarne, perché non sanno come descriverli oppure temono di essere considerati *pazzi*. Se sono manifestazioni cliniche sperimentate, è importante spiegar loro che sono stati comuni formalmente riconosciuti e che non sono in alcun modo correlati alla follia (Stone, 2016). Un errore spesso comune è quello di usare un approccio troppo precoce alle domande che indagano la sfera psicologica: non tutti coloro che sono affetti da FND presentano in comorbidità disturbi mentali, come disturbo dell'umore o hanno fatto esperienza di eventi traumatici. Per questo, è meglio, almeno nella prima fase della seduta, fare domande più generiche e relative alla quotidianità. In compenso, è utile chiedere pareri personali, come “È preoccupato per i suoi sintomi?”, oppure “Ci sono dei momenti in cui i sintomi arrivano tutti insieme e le causano paura?”. Altra questione importante è il tempo. Le visite per pazienti con disturbi neurologici funzionali dovrebbero durare almeno un'ora, ma la maggior parte delle volte questo non è possibile. In definitiva, la valutazione

neurologica, quando è ben svolta, non è solo una fase preliminare al trattamento successivo, ma “è essa stessa il primo passo terapeutico” (Stone, 2016).

4.4 Intervento fisioterapico

Un altro intervento che sta acquisendo sempre più rilevanza nel processo di cura dei FND è la fisioterapia (Nielsen et al. 2015). L'obiettivo di questo approccio è quello di ridurre e correggere le risposte motorie errate, mostrando al paziente le sue capacità di movimento normale. Infatti, una fisioterapia strutturata, basata su solide conoscenze e con una comunicazione efficace, può direttamente agire sui meccanismi che causano i sintomi del disturbo. I sintomi motori più ricorrenti sono debolezza, paralisi e tremore. Nonostante la maggior parte dei fisioterapisti sia disponibile ed interessato a trattare pazienti con FND, ci sono numerosi problemi di cui lamentano (Nielsen et al. 2015). Ad esempio, manca la giusta collaborazione con i colleghi delle altre discipline, le strutture sanitarie sono inadeguate e non esistono delle linee guida scientificamente approvate su come condurre il trattamento con questi pazienti. Attualmente il modello di riferimento prevede di aiutare l'individuo a modificare le convinzioni disfunzionali sulla malattia, ridurre l'eccessiva attenzione rivolta al corpo e spezzare gli schemi disfunzionali di movimento che si sono consolidati (Nielsen et al. 2015). Altri pilastri importanti sono educare il paziente sulla natura delle manifestazioni motorie e dimostrare che il movimento normale è ancora possibile. Seguendo questi principi si ottengono dei miglioramenti in circa il 60-70% dei malati. Tuttavia, è bene ricordare che non tutti sono dei buon candidati per la fisioterapia, infatti alcuni potrebbero essere troppo rigidi nel considerare guarigioni alternative. La prima valutazione fisioterapeutica deve esplorare in maniera dettagliata tutti i sintomi, come essi influenzano la vita quotidiana e fornire dei primi obiettivi concreti. Affinché l'intervento sia funzionale, è importante che il paziente abbia fiducia nel fisioterapista e che quest'ultimo abbia un atteggiamento empatico, rassicurante e flessibile. Spesso coloro che sono affetti da queste manifestazioni motorie hanno aspettative negative sull'esito del trattamento e, per questo, è essenziale che il fisioterapista trasmetta il messaggio che tutti i sintomi, anche quelli più gravi, sono curabili. Questo tipo di intervento non si deve concentrare sul “difetto”, come ad esempio la debolezza di un arto, ma sulla funzione; infatti, lo scopo finale è quello di ripristinare i corretti movimenti automatici e funzionali, come camminare. La terapia si focalizza su esercizi che stimolano il movimento implicito e spontaneo, senza che il fisioterapista aiuti manualmente il paziente, come sostenendo l'arto o sostituendo la sua

azione (Nielsen et al., 2015). Per questo devono essere evitati anche tutti quegli strumenti che rinforzano la disabilità, come le stecche che immobilizzano le articolazioni. Al contrario, deve essere promossa l'autonomia e l'indice delle attività fisiche, anche a costo di affrontare delle ricadute. Il professionista deve aiutare l'individuo a distogliere l'attenzione da un controllo eccessivo sul proprio corpo. Questo può essere ottenuto tramite esercizi che indirizzano l'attenzione verso altri stimoli, come la musica, la conversazione, compiti cognitivi o attività dinamica, come stare in equilibrio sopra una superficie instabile. Spesso sono usati specchi o video per fornire dei feedback realistici sul movimento e sulla postura, in modo che la persona possa essere maggiormente consapevole della sua condizione. Nella valutazione fisioterapica è fondamentale l'identificazione di segni clinici positivi di FND, ovvero segnali che mostrano la possibilità di movimento normale. Esempio è il fatto che un paziente riesca a muovere normalmente un arto quando è distratto, anche se non ci riesce su richiesta. Altro aspetto importante è l'uso di un giusto linguaggio: i termini devono essere chiari, non stigmatizzanti, di natura scientifica e non devono creare sensi di colpa (Nielsen et al., 2015).

4.5 Il ruolo del team multidisciplinare

Di seguito si riporta uno studio condotto da Demartini et al. (2014) che ha valutato l'efficacia a breve e lungo termine (fino ad un anno) di un approccio multidisciplinare, con CBT, fisioterapia e supporto neurologico, per la remissione dei sintomi del disturbo neurologico funzionale. Sono stati selezionati 66 pazienti adulti, tutti con diagnosi accertata di FND. La loro età media era di 44 anni e poco più del 70% del campione era di sesso femminile. I sintomi riportati in oltre la metà dei casi erano legati al movimento, come distonia, spasmi muscolari, tremori e disturbi dell'andatura. Altri ancora presentavano crisi non epilettiche psicogene. Le malattie psichiatriche più frequenti in comorbidità erano disturbo dell'umore, d'ansia e di personalità. In media la durata della malattia era di quasi cinque anni, con un ampio intervallo da uno a otto anni. Inoltre, oltre il 70% aveva interrotto l'attività lavorativa a causa delle gravi conseguenze della malattia e circa il 95% riceveva assistenza economica legata alla propria condizione sanitaria. Prima del ricovero, tutti i pazienti hanno partecipato ad un incontro con il team multidisciplinare e hanno ricevuto le prime informazioni sul trattamento. Il programma prevedeva un ricovero iniziale di 4 settimane, durante il quale ciascun paziente era sottoposto a terapie specifiche per i suoi sintomi. Le condizioni dei 66 pazienti erano valutate nel momento dell'ingresso, alla dimissione e dopo un anno la fine delle cure. Per analizzare le condizioni erano usati vari strumenti, tra cui

l'osservazione clinica e numerosi test self-report. Per misurare la prima si annovera la Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS), che rileva problematiche psichiatriche e sociali, e il Canadian Occupational Performance Measure (COPM), che valuta l'auto-percezione della performance e delle soddisfazioni in vari ambiti della vita quotidiana. Per quanto riguarda i test self-report, sono stati usati la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), per i sintomi d'ansia e depressione; il Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15), per i sintomi somatici; il Common Neurological Symptoms Questionnaire (CNSQ), per la frequenza e l'intensità dei sintomi neurologici più comuni; e il Fear Questionnaire (FQ), per misurare l'agorafobia e la fobia sociale. Altri test inclusi sono l'Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R), che indaga la rappresentazione cognitiva ed affettiva che i pazienti hanno sulla malattia e la Clinical Global Impression (CGI), che valuta l'andamento clinico. Quest'ultima scala è stata usata ad inizio ed a fine del ricovero e dopo un anno. Alla dimissione quasi tutti i pazienti hanno mostrato miglioramenti in tutte le scale. Tramite la CGI, il 66,2% ha affermato che la propria salute è “migliorata” o “molto migliorata”. Anche a distanza di un anno i progressi sono stati mantenuti: il 66,6% ha valutato la propria condizione come “migliorata” o “molto migliorata”, mentre il 63,9% ha dichiarato un'attenuazione dei sintomi principali. Dunque, lo studio illustrato è di fondamentale importanza perché dimostra che, tramite un team multidisciplinare, si possono ottenere ottimi risultati ed anche duraturi nel tempo (Demartini et al., 2014).

4.6 Tecniche di neuro-stimolazione

Negli ultimi decenni sono stati introdotti nuovi trattamenti per la cura dei disturbi neurologici funzionali, come la stimolazione magnetica transcranica (TMS), la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS), la stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS) e la stimolazione elettrica funzionale (FES). Queste tecniche hanno mostrato fin da subito risultati positivi, mirando a specifiche zone delle reti cerebrali coinvolte nella patologia, come la corteccia motoria, la corteccia prefrontale e l'insula (Grippe et al., 2022). Nonostante questi riscontri molto incoraggianti, sono necessari studi più numerosi con campioni ampi e controllati. La TMS è una delle principali tecniche e consiste nell'indurre correnti elettriche nelle aree cerebrali desiderate mediante impulsi magnetici. Una sua variante è la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS), la quale riesce a modificare la neuroplasticità. La rTMS è già usata per trattare disturbi come la depressione, il disturbo ossessivo-compulsivo e l'emicrania e, recentemente è stata testata anche sui FND.

Gli studi che attualmente abbiamo a disposizione mostrano che è efficace nel 75% dei casi, anche se bisogna sempre considerare il tipo e la gravità di sintomi che i pazienti presentano (Grippe et al., 2022). Ad esempio, è stato dimostrato che la rTMS ha buoni risultati sulla distonia e sui tremori funzionali; ed inoltre ha un effetto psicologico positivo con miglioramenti anche nella misurazione della qualità di vita. La tDCS, invece, è una tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva che usa correnti elettriche deboli per regolare l'attività neurale del cervello, con il fine di alterare le funzioni cerebrali. Per fare ciò viene alternata la stimolazione anodica, che aumenta l'eccitabilità dei neuroni, con quella catodica, che causando una iperpolarizzazione riduce l'eccitabilità. Altro strumento è la TENS che impiega correnti elettriche a bassa intensità direttamente sulla pelle. Sebbene, la TENS non sia ancora del tutto sviluppata, è stato dimostrato che riesce a migliorare la sensibilità ed il movimento e che per questo, potrebbe essere usata nella riduzione di sintomi, come il tremore funzionale e la distonia. La FES, invece, ottiene ottimi risultati nel miglioramento dell'equilibrio. Tutte queste tecniche sono molto promettenti, ma per essere utilizzate sono necessari altri studi controllati che ne attestino l'efficacia scientifica (Grippe et al., 2022).

4.7 Trattamento farmacologico

Ultimo trattamento preso in considerazione è quello farmacologico. Attualmente non esistono terapie a base di farmaci raccomandate per la cura dei disturbi neurologici funzionali, e quindi l'eventuale scelta di un farmaco si dovrebbe basare su una comorbidità psichiatrica identificata. I principali medicinali studiati in relazione ai FND sono gli antidepressivi e gli ansiolitici, ma al momento non esistono ricerche scientificamente valide e con follow-up significativi per vedere gli effetti col tempo. Gli antidepressivi triciclici non mostrano una differenza importante nella riduzione dei sintomi rispetto al gruppo placebo, mentre quelli di nuova generazione mostrano leggeri miglioramenti. Però, in tutti i casi questi farmaci hanno forti effetti collaterali e determinano un tasso di abbandono superiore al 30%, impedendo ai pazienti di seguire una cura duratura nel tempo (Kleinstäuber et al., 2014).

4.8 Presentazione di un caso clinico

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso clinico descritto da Godena et al. (2021) che illustra l'efficacia del trattamento multidisciplinare, in particolare l'integrazione di approcci neurologico, farmacologico e psicoterapeutico, nei disturbi neurologici funzionali. Lo studio, pubblicato nel 2021, descrive il percorso clinico di Jane, una donna di 37 anni,

nubile e impiegata che si rivolge alla clinica FND del Massachusetts General Hospital a causa di difficoltà nel camminare e parlare. Riferisce che i primi sintomi sono comparsi circa quindici mesi prima della visita iniziale e col tempo, in particolare nei momenti di stress, sono peggiorati. Mostra difficoltà principalmente nel parlare, con balbuzie variabile e influenzabile dalla distrazione, e nel camminare, con sbandamenti innaturali che migliorano in compiti più complessi, come camminare all'indietro. Inoltre, afferma di avere sempre una forte sensazione di “mente annebbiata”. A seguito di analisi del sangue e risonanza magnetica risultati normali, viene formulata la diagnosi di FND. Il team spiega a Jane che il disturbo è reale, frequente, trattabile e situato a metà strada tra neurologia e psicologia. Aderisce ad un programma psicoterapeutico specifico per FND che si basa sul modello cognitivo-comportamentale (CBT), mirato ad esplorare l'interconnessione tra mente e corpo. Prima di iniziare il lavoro terapeutico le viene prescritta la cura farmacologica con sertralina. Al primo incontro, Jane si mostra in maniera brillante, anche se fa un ampio uso dell'umorismo auto-ironico per raccontare la sua vita. Afferma di evitare spesso i conflitti interpersonali, di avere generalmente un umore ansioso e depresso e di non sperimentare nessun sintomo da circa quattro mesi. Parlando della sua infanzia, dice di essere cresciuta in Europa con un padre militare spesso assente e violento nei confronti della madre. Dopo essere ritornata negli Stati Uniti, i genitori divorziano e Jane va a vivere con la madre, vedendo il padre solo nel fine settimana. Il padre è spesso critico nei suoi confronti, mostra favoritismo per il fratello e, in alcune occasioni, si verificano episodi di violenza fisica. L'adolescenza è caratterizzata da numerose difficoltà: ha pochi amici, è vittima di bullismo e sviluppa un forte aumento di peso, fino a raggiungere una condizione di obesità. In questo periodo è seguita da una psicoterapeuta e fa uso di antidepressivi. All'università le cose migliorano sul piano sociale, ma si aggrava la sua depressione e inizia a soffrire anche di abuso di alcol. Sempre nel periodo universitario è vittima di violenza sessuale e a causa di ciò tenta il suicidio ingerendo contemporaneamente farmaci ed alcol. Successivamente passa molta settimana in casa e tenta di parlare con la madre di quanto accaduto, ma quest'ultima non le crede e minimizza il fatto. Negli anni seguenti non ci sono miglioramenti: il suo umore rimane depresso, ha poche relazioni sentimentali e non ha un lavoro stabile. Verso i 30 anni di età riesce a trovare un po' di equilibrio trasferendosi nel Regno Unito per conseguire un master in sceneggiatura, ma a causa di problemi burocratici è costretta a tornare negli USA, dove si iscrive ad un altro corso di laurea ed inizia a lavorare in ufficio. Ammette di essere in difficoltà a lavoro perché ha ricevuto un congedo non retribuito per aver violato inavvertitamente le regole anti-Covid. Nelle sedute successive alla prima inizia a lavorare sulla gestione dell'ansia, sulla respirazione

e sul riconoscimento dei segnali di stress da parte del corpo. A partire dal terzo mese di terapia registra le sue attività settimanali su un diario, accorgendosi che alterna fasi di iperattività lavorativa a fasi di crollo fisico e mentale. Cerca così di migliorare la sua routine, introducendo buone abitudini di sonno e di esercizio fisico, anche se quest'ultimo peggiora la sua condizione mentale perché evoca il pensiero “sono fuori forma”, spingendola ad esagerare con l'attività fisica e quindi a cadere nello schema “o tutto o niente”. Nel quarto mese si concentra nell'esplorare in profondità i suoi pensieri ed emozioni: racconta di sentirsi respinta e non valorizzata, sia in campo lavorativo che nei rapporti sociali e di fingere che vada tutto bene. Afferma anche che parlare del suo peso e del rapporto con il corpo, specialmente se con la madre, le arreca dolore. In questa fase si concentra sulla ristrutturazione cognitiva, imparando alcune tecniche per sostituire i pensieri negativi con pensieri realistici e basati sull'evidenza. Lavora anche per migliorare l'autostima e ridurre le reazioni impulsive. Nonostante questi progressi, circa al quinto mese di terapia ha una forte ricaduta in cui sperimenta un attacco di panico e forti sintomi FND, ma grazie alle conoscenze apprese riesce gradualmente a ritornare in una condizione di stabilità. Al sesto mese di terapia riceve la notizia di dover affrontare un intervento medico delicato e, sebbene abbia numerosi timori iniziali, l'operazione va bene e la madre risulta un supporto valido. Successivamente riprende i suoi studi universitari con molta motivazione. Jane ha ormai imparato a riconoscere anticipatamente le manifestazioni tipiche della patologia e grazie a varie tecniche, come la respirazione e la regolazione dell'arousal, riesce ad avere una vita quotidiana soddisfacente e bilanciata. In questa fase lavora con la terapeuta sulle emozioni complesse, come la rabbia usata per difendersi dalla tristezza, e sul riconoscimento delle relazioni disfunzionali, usando il role-play per migliorare questi schemi disattivi. All'undicesimo mese di terapia decide di tornare a vivere insieme alla madre per ragioni economiche e a seguito di ciò ha un episodio di FND. Riesce, però, a gestirlo molto bene, ponendo anche dei limiti alla madre e chiedendo supporto ma senza rinunciare ai suoi bisogni. Dopo un anno dall'inizio del trattamento psicologico, Jane decide di interrompere la terapia. In conclusione, si può affermare che al momento mostra ancora ansia, specialmente in relazione ai conflitti familiari, ma ha anche una maggiore consapevolezza della sua condizione ed inoltre possiede e maneggia i giusti strumenti per affrontare la patologia (Godena et al., 2021).

4.8.1 Analisi di un caso clinico

Questo caso clinico è stato analizzato da una prospettiva psicodinamica dalla dottoressa Laura D. Crain. Questa visione, rispetto alla CBT, mette in evidenza il tema

centrale del transfert: Jane ha la forte convinzione di non essere creduta quando esprime la propria sofferenza e questo si ripete sia nelle relazioni sociali che in quella terapeutica. Questa idea disfunzionale nasce dai primi episodi traumatici infantili, come le violenze subite dal padre e l'abbandono emotivo della madre dopo la confessione dell'aggressione sessuale. Questi eventi si ripetono anche nella vita adulta: la donna continua ad incontrare medici per indagare le cause delle sue difficoltà, ma loro la congedano dicendo che non soffre di nessuna patologia. L'incontro per la prima volta con un team che le crede e comprende il suo dolore, suscita in lei una forte risposta emotiva. Anche quando viene rimproverata a lavoro per non aver seguito attentamente le norme anti-Covid, sperimenta la sensazione di non essere creduta. A livello psico-dinamico, come afferma lo stesso Sigmund Freud, ogni sintomo somatico riflette una dinamica inconscia. La dottoressa Laura D. Crain afferma che, molto probabilmente, come era stato anche per il famoso caso di Dora, la quale aveva difficoltà nel parlare, la balbuzia di Jane sia da ricondurre ad una forte paura di parlare e non essere ascoltata. Invece le problematiche relative alla deambulazione, come le frequenti cadute, potrebbero essere un modo di tornare bambina, e di conseguenza di tornare in un periodo assai più felice. Inoltre presuppone che voglia interrompere la terapia perché avere accanto il sostegno di una persona attenta alle sue necessità, metta in crisi lo schema mentale per cui nessuno le crede. Dal punto di vista della terapia familiare, la dottoressa Anne K. Fishel osserva con rammarico che gli interventi familiari sono ancora poco usati con i pazienti affetti da FND, nonostante sia ben documentato quanto possano essere efficaci. Fishel afferma che nel caso clinico di Jane possa essere molto utile un intervento di tipo psico-educativo per far capire ai familiari la natura complessa della patologia e le sue principali implicazioni nelle relazioni sociali. Altre ipotesi terapeutiche si concentrano sulla relazione madre-figlia: Jane ha subito profondi traumi, tra cui anche un abuso sessuale a seguito del quale non si è sentita ascoltata dalla madre. Dunque potrebbe essere significativo se nel presente la madre riuscisse a comprendere il dolore e a chiedere scusa in maniera sentita. Per fare ciò è spesso usata la tecnica role-play, in cui vengono create delle interazioni relative ad argomenti traumatici, come la violenza sessuale e l'aspetto fisico, sempre con il supporto del terapeuta. Sul versante neurologico, la dottoressa Alice Flaherty affronta il tema della difficile integrazione tra neurologia e psichiatria: spesso, come infatti succede inizialmente anche a Jane, queste figure professionali non riescono a collaborare insieme. Tradizionalmente l'approccio neurologico al FND è quello della diagnosi di esclusione, con la rassicurazione che il paziente non soffre di nessun disturbo. Però, poiché il paziente realmente sperimenta i sintomi, si sente inascoltato ed ingannato. Fortunatamente Jane riesce a rivolgersi ad una

clinica specializzata per FND, in cui i medici sono a conoscenza dei giusti trattamenti da eseguire. Purtroppo questo rimane un caso abbastanza raro ed isolato (Godena et al., 2021). Dunque, per affrontare bene questo disturbo e per agire in un tempo relativamente breve, senza inutili visite o interventi invasivi, è di fondamentale importanza un trattamento multidisciplinare, come avviene nel caso clinico di Jane.

CONCLUSIONI

Il Disturbo Neurologico Funzionale (FND, Functional Neurological Disorder) è una condizione clinica molto complessa, con una lunga storia di dibattiti diagnostici e terapeutici. A causa della presentazione sintomatologica, la frequente comorbidità con altre patologie organiche e psichiatriche e l'assenza di lesioni strutturali evidenti, i FND sono definiti come una sfida per la medicina stessa. Come discusso nei precedenti capitoli, l'evoluzione delle conoscenze ha portato a radicali cambiamenti in tutti gli aspetti del disturbo. Se prima i sintomi erano stigmatizzati ed incompresi, ad oggi sappiamo che sono reali, non simulati e fortemente disabilitanti per il paziente (Raynor & Baslet, 2021). Inoltre, se in passato il modello esplicativo era puramente psicogeno, ad oggi viene preferito quello bio-psico-sociale, il quale considera l'integrazione tra fattori neurologici, psicologici e sociali (Voon et al., 2016). Le terapie che attualmente sono più usate, come la CBT e la fisioterapia, hanno mostrato risultati incoraggianti sia a breve termine che a lungo termine, con una riduzione della frequenza dei sintomi. Tuttavia, è necessario che questi trattamenti siano studiati in maniera più approfondita, tenendo conto dei molteplici sintomi associati al disturbo e delle caratteristiche personali del paziente (Nielsen et al., 2015; O'Neal & Baslet, 2018). Oltre a ciò, occorre esaminare nuove tecniche, come la neuro-stimolazione. Quest'ultima ha già mostrato numerosi successi, ma per un utilizzo consolidato, sono richieste ulteriori ricerche con campioni più ampi e follow-up prolungati. Inoltre, le linee guida per la pratica clinica restano, al momento, parziali (Grippe et al., 2022). La mancanza di protocolli ufficiali e condivisi limita fortemente l'uniformità e l'implementazione delle conoscenze su questo disturbo. Un altro aspetto cruciale riguarda l'organizzazione dei servizi clinici. Al momento, le cliniche specializzate per FND sono poche diffuse, nonostante sia stato dimostrato molte volte l'importanza di un approccio multidisciplinare. È auspicabile che negli anni a venire siano implementate tali strutture. In conclusione, una migliore comprensione dei meccanismi alla base del disturbo neurologico funzionale, unita ad un miglioramento dell'alleanza tra le figure professionali e ulteriori studi sui trattamenti maggiormente efficaci, sono gli elementi

fondamentali per aiutare i pazienti affetti da FND a migliorare la propria quotidianità e a riappropriarsi della vita (Aybek et al., 2008; Gilmour et al., 2020; O'Neal & Baslet, 2018; Perjoc et al., 2023).

BIBLIOGRAFIA

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Aybek, S., Kanaan, R. A., & David, A. S. (2008). The neuropsychiatry of conversion disorder. *Current opinion in psychiatry*, *21*(3), 275–280. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3282f94242>
- Carle-Toulemonde, G., Hingray, C., Alaoui, O. M., Aybek, S., Mouchabac, S., & Garcin, B. (2023). Synthèse des principes et schémas de prise en charge dans les troubles neurologiques fonctionnels [Overview of care management principles in functional neurological disorders]. *L'Encephale*, *49*(4S), S49–S55. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2023.06.007>
- Demartini, B., Batla, A., Petrochilos, P., Fisher, L., Edwards, M. J., & Joyce, E. (2014). Multidisciplinary treatment for functional neurological symptoms: a prospective study. *Journal of neurology*, *261*(12), 2370–2377. <https://doi.org/10.1007/s00415-014-7495-4>
- Gilmour, G. S., Nielsen, G., Teodoro, T., Yogarajah, M., Coebergh, J. A., Dilley, M. D., Martino, D., & Edwards, M. J. (2020). Management of functional neurological disorder. *Journal of neurology*, *267*(7), 2164–2172. <https://doi.org/10.1007/s00415-020-09772-w>
- Godena, E. J., Perez, D. L., Crain, L. D., Fishel, A. K., Flaherty, A., Harley, R., & Cohen, J. N. (2021). Psychotherapy for Functional Neurological (Conversion) Disorder: A Case Bridging Mind, Brain, and Body. *The Journal of clinical psychiatry*, *82*(6), 21ct14246. <https://doi.org/10.4088/JCP.21ct14246>
- Goldstein, L. H., Chalder, T., Chigwedere, C., Khondoker, M. R., Moriarty, J., Toone, B. K., & Mellers, J. D. (2010). Cognitive-behavioral therapy for psychogenic nonepileptic seizures: a pilot RCT. *Neurology*, *74*(24), 1986–1994. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181e39658>.
- Grippe, T., Desai, N., Arora, T., & Chen, R. (2022). Use of non-invasive neurostimulation for rehabilitation in functional movement disorders. *Frontiers in rehabilitation sciences*, *3*, 1031272. <https://doi.org/10.3389/fresc.2022.1031272>
- Hallett, M., Aybek, S., Dworetzky, B. A., McWhirter, L., Staab, J. P., & Stone, J. (2022). Functional neurological disorder: new subtypes and shared mechanisms. *The Lancet. Neurology*, *21*(6), 537–550. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00422-1](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00422-1)
- Kleinstäuber, M., Witthöft, M., Steffanowski, A., van Marwijk, H., Hiller, W., & Lambert, M. J. (2014). Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. *The Cochrane database of systematic reviews*, *2014*(11), CD010628. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010628.pub2>
- Ludwig, L., Pasmán, J. A., Nicholson, T., Aybek, S., David, A. S., Tuck, S., Kanaan, R. A., Roelofs, K., Carson, A., & Stone, J. (2018). Stressful life events and maltreatment in conversion (functional neurological) disorder: systematic review and meta-analysis of case-control studies. *The lancet. Psychiatry*, *5*(4), 307–320. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30051-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30051-8)

Nielsen, G., Stone, J., Matthews, A., Brown, M., Sparkes, C., Farmer, R., Masterton, L., Duncan, L., Winters, A., Daniell, L., Lumsden, C., Carson, A., David, A. S., & Edwards, M. (2015). Physiotherapy for functional motor disorders: a consensus recommendation. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*, 86(10), 1113–1119. <https://doi.org/10.1136/jnnp-2014-309255>

O'Neal, M. A., & Baslet, G. (2018). Treatment for Patients With a Functional Neurological Disorder (Conversion Disorder): An Integrated Approach. *The American journal of psychiatry*, 175(4), 307–314. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17040450>

Perjoc, R. S., Roza, E., Vladacenco, O. A., Teleanu, D. M., Neacsu, R., & Teleanu, R. I. (2023). Functional Neurological Disorder-Old Problem New Perspective. *International journal of environmental research and public health*, 20(2), 1099. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021099>

Raynor, G., & Baslet, G. (2021). A historical review of functional neurological disorder and comparison to contemporary models. *Epilepsy & Behavior Reports*, 16, 100489. <https://doi.org/10.1016/j.ebr.2021.100489>

Stone J. (2016). Functional neurological disorders: the neurological assessment as treatment. *Practical neurology*, 16(1), 7–17. <https://doi.org/10.1136/practneurol-2015-001241>

Voon, V., Cavanna, A. E., Coburn, K., Sampson, S., Reeve, A., LaFrance, W. C., Jr, & (On behalf of the American Neuropsychiatric Association Committee for Research) (2016). Functional Neuroanatomy and Neurophysiology of Functional Neurological Disorders (Conversion Disorder). *The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, 28(3), 168–190. <https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.14090217>